

**НОВАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ЭФФЕКТИВНУЮ КОНСТИТУТИВНУЮ ЭКСПРЕССИЮ
РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ В КЛЕТКАХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ**

**NEW GENETIC CONSTRUCT FOR EFFICIENT CONSTITUTIVE
EXPRESSION OF RECOMBINANT PROTEINS IN MAMMALIAN CELLS**

НАБЕРЕЖНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ,

*Кандидат биологических наук,
Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта,
Российской академии наук;
ФГБОУ «Национальный медицинский исследовательский
центр онкологии имени Н.Н. Блохина»
Министерства здравоохранения Российской.*

NABEREZHNOV DENIS SERGEEVICH,

*Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences,
Federal State Budgetary Institution «N.N. Blokhin National Medical Research Center
of Oncology» of the Ministry of Health of the Russian Federation.*

Генетические конструкции, экспрессирующие трансгены широко используются, как в биотехнологических процессах, так и в исследовательских целях. Промотор является необходимой частью таких генетической конструкций. Нами был получен новый промотор, обеспечивающий постоянный высокий уровень экспрессии белков, помещенных под ее контроль, в культурах клеток млекопитающих. Новый промотор характеризуется большим (5-7-кратным), чем самый эффективный известный CAG, уровнем экспрессии поэтому может быть рекомендован для экспрессии рекомбинантных белков в тех случаях, когда требуется максимальный уровень экспрессии.

Genetic constructs of transgene expressing are widespread in biotechnology and research. Promoter is a necessary part of genetic constructs of transgene expressing. We are report here the new promoter that provides a constitutive high level of expression of proteins in mammalian cell. The new promoter is characterized by higher (5-7-fold) expression level than promoter CAG. The new promoter can be recommended for the expression of recombinant proteins for maximum expression of transgene.

Ключевые слова: экспрессия трансгенов, конститутивные промоторы, факторы транскрипции, транскрипционные активаторы, эффективная экспрессия генов

Key words: transgene expression, constitutive promoters, transcription factors, transcriptional activators, efficient gene expression

Генетические конструкции, экспрессирующие трансгены широко используются, как в биотехнологических процессах, так и в исследовательских целях. Промотор является необходимой частью таких генетической конструкций. Для экспрессии генов в клетках млекопитающих для разных целей используются разные промоторы. Но в большинстве случаев требуется обеспечить наибольший уровень экспрессии рекомбинантного белка, поэтому

используются сильные промоторы. Первым таким промотором, является промотор цитомегаловируса CMV [10]. Вскоре после его открытия в том же цитомегаловирусе был идентифицирован усилитель экспрессии – энхансер цитомегаловируса [2]. Затем эти два элемента были скомбинированы и получен энхансер-промотор CMV [5], который с незначительными модификациями используется до сих пор. В дальнейшем был выявлен промотор β -актина цыпленка [9], который так же вместе с CMV энхансером характеризуется несколько большим уровнем экспрессии [11]. Дальнейшие попытки заменить CMV энхансер привели к получению энхансера обеспечивающего вдвое больший уровень экспрессии, чем CMV [12].

Для экспрессии терапевтически-значимых белков, таких как антитела и другие белки, требующие посттрансляционных модификаций, используются клетки яичника китайского хомячка (СНО) и эмбриональных почек человека (НЕК293Т). По экономическим причинам необходимо, чтобы клеточные линии обладали высокой и стабильной экспрессией белка. Любое снижение экспрессии во время промышленного производства белков нежелательно, а для промотора CMV характерно постепенное снижение экспрессии из-за метилирования [1; 3]. Поэтому для долгосрочной экспрессии трансгена используется промотор β -актина цыпленка с CMV энхансером – СAG-промотор.

Нами была охарактеризована новая выполняющая роль энхансера последовательность ДНК, состоящая из сигнала полиаденилирования бычьего соматотропина, фрагмента α -субъединицы человеческого гемоглобина и промотора β -актина цыпленка, – далее промотор ВНС (Bovine growth hormone polyadenylation signal, Homo sapiens hemoglobin subunit α , Chicken β -actin promoter). Новый промотор ВНС характеризуется большим (5-7-кратным), чем СAG уровнем экспрессии. На основе нового промотора ВНС могут быть созданы векторы, которые в свою очередь могут быть применены для получения клеточных линий млекопитающих, продуцирующих рекомбинантный белок в максимально возможном количестве.

Материалы и методы.

Молекулярное клонирование. Плазмиды были получены стандартным методом рестрикции – лигирование и методом Golden Gate.

Культивирование клеточных линий. Клетки НЕК293Т, СНО культивировали в 24-луночных планшетах в среде DMEM (Панэко, Россия), с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки крови (Панэко, Россия) в инкубаторе при 37° С с 5% CO₂.

Трансфекция. За 5 часов до трансфекции клеточную среду меняли. Клетки трансфицировали с использованием TurboFect (Thermo Fisher Scientific, США) в соответствии с протоколом производителя. Плазмидную ДНК для трансфекции выделяли при помощи набора Наборы Plasmid Miniprep (Evrogen, Россия) получали, в соответствии с протоколом производителя. По прошествии двух дней среду меняли и добавляли среду с антибиотиками для селекции в концентрациях для НЕК293Т – зеоцин 100 мкг/мл, пурамицин 0,5 мкг/мл, для СНО – зеоцин 300 мкг/мл.

Проточная цитометрия. Клетки отделяли от поверхности 24-луночного планшета при помощи раствора 0,25% трипсина (Панэко, Россия) и раствора Версена (Панэко, Россия), промывали и ресуспендировали в растворе Дюльбекко (Панэко, Россия). Образцы анализировали с использованием проточного цитометра FACSCalibur (BD, США), используя канал FL2. Данные анализировали с помощью программного обеспечения Flowing Software 2.

Результаты исследований.

Стандартная генетическая конструкция для экспрессии трансгена в клетках млекопитающих состоит из промоторной области, интрона, рамки считывания белка и сигнала полиаденилирования. В соответствии с этим генетическая конструкция СAG состоит из энхансера CMV [2], промотора β -актина [5], химерного интрона [6], рамки считывания гена белка интереса (часто с последовательностью Козак [7]) и сигнала полиаденилирования бычьего соматотропина. Нами была сконструирована аналогичная кассета (CMVenh- β -actin-HybInt-

TurboRFP-bGHpA или CAG-TurboRFP), где в качестве белка интереса выступал TurboRFP [8]. Данная кассета выступала в качестве контроля для новой кассеты (bGHpA-pA-pause- β -actin-HybInt-TurboRFP-bGHpA или ВНС-TurboRFP), которая отличалась от CAG-TurboRFP, тем что энхансер CMV был заменен на последовательность состоящую из сигнала полиаденилирования бычьего соматотропина и комбинации синтетического сигнала полиаденилирования с α -субъединицей человеческого гемоглобина [4] (Рис 1).

Рис. 1. Схема экспрессионной кассеты, использованной для исследований.

Обе конструкции ВНС-TurboRFP и CAG-TurboRFP были клонированы в плазмиды, содержащие ген устойчивости к антибиотику зеоцину для селекции клеток со стабильной трансфекции. Вся генетическая конструкция фланкирована инвертированными повторами IR/DR транспозона «Sleeping beauty» позволяющими всей конструкции эффективно встраиваться в геном при помощи транспозона SB100X [13]. Плазмидами с ВНС-TurboRFP и CAG-TurboRFP были трансфицированы клеточные линии CHO и HEK293T (экспрессирующими флуоресцентный белок TurboGFP, используемый для нормировки) после были селектированы на клоны резистентные к антибиотику зеоцином. Полученные клеточные линии, экспрессирующие TurboRFP по контролем промоторов ВНС и CAG, анализировались при помощи проточной цитометрии на уровень экспрессии белка TurboRFP. Результаты проточной цитометрии (рис. 2) показали, что новый промотор ВНС обеспечивает в пять раз более высокий уровень экспрессии, чем промотор CAG для клеточной линии CHO и в семь раз более высокий уровень экспрессии, чем промотор CAG для клеточной линии HEK293T.

Рис. 2. Измерение уровня флуоресценции белка TurboRFP нормированного на белок TurboGFP с помощью проточной цитометрии после постоянной трансфекции плазмидами, содержащими генетические конструкции ВНС-TurboRFP и CAG-TurboRFP, в клеточных линиях HEK293T, CHO.

Такой уровень экспрессии значительно превосходит тот, который обеспечивает существующий самый эффективный CAG, что позволяет рекомендовать новый промотор ВНС для экспрессии рекомбинантных белков в тех случаях, когда требуется максимальный уровень экспрессии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-34-60031".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bailey L.A., Hatton D., Field R., Dickson A.J. Determination of Chinese hamster ovary cell line stability and recombinant antibody expression during long-term culture // *Biotechnol Bioeng.* 2012. Т. 109. № 8. — С. 2093-103.
2. Boshart M., Weber F., Jahn G., Dorsch-Häsler K., Fleckenstein B., Schaffner W. A very strong enhancer is located upstream of an immediate early gene of human cytomegalovirus // *Cell.* 1985. Т. 41. № 2. — С. 521-30.
3. Brooks A.R., Harkins R.N., Wang P., Qian H.S., Liu P., Rubanyi G.M. Transcriptional silencing is associated with extensive methylation of the CMV promoter following adenoviral gene delivery to muscle // *J Gene Med.* 2004. Т. 6. № 4. — С. 395-404.
4. Eggermont J., Proudfoot N.J. Poly(A) signals and transcriptional pause sites combine to prevent interference between RNA polymerase II promoters // *Embo j.* 1993. Т. 12. № 6. — С. 2539-48.
5. Foecking M.K., Hofstetter H. Powerful and versatile enhancer-promoter unit for mammalian expression vectors // *Gene.* 1986. Т. 45. № 1. — С. 101-5.
6. Gray S.J., Foti S.B., Schwartz J.W., Bachaboina L., Taylor-Blake B., Coleman J., Ehlers M.D., Zylka M.J., McCown T.J., Samulski R.J. Optimizing promoters for recombinant adeno-associated virus-mediated gene expression in the peripheral and central nervous system using self-complementary vectors // *Hum Gene Ther.* 2011. Т. 22. № 9. — С. 1143-53.
7. Kozak M. An analysis of 5'-noncoding sequences from 699 vertebrate messenger RNAs // *Nucleic Acids Res.* 1987. Т. 15. № 20. — С. 8125-48.
8. Merzlyak E.M., Goedhart J., Shcherbo D., Bulina M.E., Shcheglov A.S., Fradkov A.F., Gaintzeva A., Lukyanov K.A., Lukyanov S., Gadella T.W., Chudakov D.M. Bright monomeric red fluorescent protein with an extended fluorescence lifetime // *Nat Methods.* 2007. Т. 4. № 7. — С. 555-7.
9. Miyazaki J., Takaki S., Araki K., Tashiro F., Tominaga A., Takatsu K., Yamamura K. Expression vector system based on the chicken beta-actin promoter directs efficient production of interleukin-5 // *Gene.* 1989. Т. 79. № 2. — С. 269-77.
10. Pasleau F., Tocci M.J., Leung F., Kopchick J.J. Growth hormone gene expression in eukaryotic cells directed by the Rous sarcoma virus long terminal repeat or cytomegalovirus immediate-early promoter // *Gene.* 1985. Т. 38. № 1-3. — С. 227-32.
11. Qin J.Y., Zhang L., Clift K.L., Huler I., Xiang A.P., Ren B.Z., Lahn B.T. Systematic comparison of constitutive promoters and the doxycycline-inducible promoter // *PLoS One.* 2010. Т. 5. № 5. — С. e10611.
12. Schlabach M.R., Hu J.K., Li M., Elledge S.J. Synthetic design of strong promoters // *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2010. Т. 107. № 6. — С. 2538-43.
13. Mates L., Chuah M.K., Belay E., Jerchow B., Manoj N., Acosta-Sanchez A., Grzela D.P., Schmitt A., Becker K., Matrai J., Ma L., Samara-Kuko E., Gysemans C., Pryputniewicz D., Miskey C., Fletcher B., VandenDriessche T., Ivics Z., Izsvak Z. Molecular evolution of a novel hyperactive Sleeping Beauty transposase enables robust stable gene transfer in vertebrates // *Nat Genet.* 2009. Т. 41. № 6. — С. 753-61.

© Набережнов Д.С., 2021.